

QASHQDARYO VILOYATIDAGI ANTROTOPONIMLAR TADQIQI.**Abduraxmanova Zumrad Normurot qizi**

Chirchiq davlat pedogogika universiteti

1-bosqich mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikda muhim sohalardan biriga aylanib borayotgan toponimika, uning muhim bo'lagi hisoblangan antrotoponimlar, ularning lug'aviy birlik sifatidagi ahamiyati, hamda Yakkabog' tumanidagi shaxs nomi bilan bog'liq antrotoponimlar tadqiq qilinadi. Shaxs nomi bilan bog'liq nomlarning ziyorat obyektiga aylanishiga oid qarashlarni antropotsentrik, sotsiolingvistik, semantik, tarixiy-etimologik jihatdan butun bir tizim sifatida tahlil qilinadi. Har bir antrotoponim paydo bo'lishi bilan bog'liq barcha jihatlar qamrab olinib, kompleks bir tizim sifatida o'rganiladi.

Kalit so'zlar. Toponimika, antrotoponim, areal lingvistika, onomastik birliklar.

Abstract. This article examines toponymy, which is becoming one of the important areas in linguistics, its important part, anthropotoponyms, their significance as a lexical unit, and anthropotoponyms associated with the name of a person in Yakkabog district. Views on the transformation of names associated with a person's name into objects of pilgrimage are analyzed as a whole system from an anthropocentric, sociolinguistic, semantic, historical-etymological point of view. All aspects related to the emergence of each anthropotoponym are covered and studied as a complex system.

Keywords. Toponymy, anthropotoponym, areal linguistics, onomastic units.

Аннотация. В статье рассматривается топонимия, которая становится одним из важных направлений в языкознании, её важная часть, антропотопонимы, их значение как лексической единицы, а также антропотопонимы, связанные с именем человека в Яккабагском районе. В целостной системе анализируются взгляды на трансформацию названий, связанных с именем человека, в объекты паломничества с антропоцентрической, социолингвистической, семантической и историко-этимологической точек зрения. Все аспекты, связанные с возникновением каждого антропотопонима, рассматриваются и изучаются как комплексная система.

Ключевые слова: Топонимия, антропотопоним, ареальная лингвистика, ономастические единицы.

Kirish. Bugungi kunda toponimika sohasida barcha davlatlarda keng ko'lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Chunki tarix, geografiya, etimologiya, tilshunoslik kabi fanlarning omixtasi hisoblangan toponimika, uning birliklarini o'rganish orqali ma'lum hududga xos ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, etnik jihatlarini o'rganish mumkin. Ayniqsa, toponimlarni lingvistik jihatdan o'rganishga doir tilshunoslikda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Dunyo tilshunosligida lingvistik, tarixiy, geografik toponimika, areal lingvistikaga oid izlanishlar yuzaga kelmoqda. Toponimlarni lisoniy jihatdan tahlil qilish, ayniqsa, semantik xususiyatlarini o'rganish xalqning milliy, etnik, ijtimoiy siyosiy, madaniy tarixini, tilning tarixiy taraqqiyoti va takomilini yoritishda; nominativ, kommunikativ, akkumulyativ funksiyalari mohiyatini aks ettirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Toponimlarni lingvistik aspektda o'rganish, leksik birlik sifatidagi nomlash xususiyatlarini tahlil qilish, onomastik birliklar semantikasini yoritish, tarixiy, madaniy, uslubiy semalarni tadqiq qilish dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda o'zbek tili toponimikasi ancha rivojlangan bo'lsa-da, respublikamizning ko'pgina hududlari, jumladan Qashqadaryo viloyati antroponimlari ularning lingvistik xususiyatlari hozirga qadar bir tizim sifatida o'rganilmagan. Maqolada ayni shu jihatga ahamiyat qaratiladi.

Tilshunoslikda har bir narsaning o'z nomi bor. Xoh u biror narsa bo'sin, xoh biror obyekt. Chunki shu nom orqaligina ular bir-biridan farqlanadi. Joy nomlari ham xuddi shu tariqa vujudga kelgan. Joy nomlari tilshunoslikda toponim, uni o'rganuvchi soha esa toponimika deb yuritiladi. Toponimika yunoncha topos-joy, onoma (yoki onima) -nom so'zlaridan tarkib topgan. Toponimika joy nomlari, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiy etimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'limi. Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui - toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimika geografiya, tarix, etnografiya bilan chambarchas aloqada rivojlanadi. Toponimiya til tarixi (tarixiy leksikologiya, dialektologiya, etimologiya va boshqalari)ni tadqiq etishda muhim manba bo'lib hisoblanadi, chunki ba'zi toponimlar (ayniqsa, gidronimlar) arxaizm va dialektizmlarni o'zgartirmasdan barqaror saqlab qoladi, ko'pincha muayyan hududda yashagan xalqlarning substrat tillariga borib taqaladi. Toponimika xalqlarning tarixiy o'tmishi xususiyatlarini jonlantirishga, ularning joylashish chegaralarini belgilashda muhim manba hisoblanadi. Qashqadaryo viloyatidagi antroponimlar ham o'zida shu kabi xususiyatlarni jamlaydi.

Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida jami Davlat kadastr ro'yxatida turuvchi 21 ta va aholi tomonidan ixlos qilinib ziyorat qilinuvchi bir qancha ziyoratgohlar mavjud. Ularni biz quyidagi jadvalga nomlanishi jihatdan guruhlab chiqqanmiz.

T.r	Ziyoratgoh nomi	So'z yasalishi	Ma'noviy guruhi
1	Imom Abu Yusuf	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
2	Xo'jailg'or	Ikki komponentli	Said nomi bilan aloqador nomlar
3	Chillabuloq	Ikki komponentli	E'tiqod bilan bog'liq nomlar
4	Bobo Shodi Shayx	Bir komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
5	Xo'jagul momo	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
6	Sadir ota	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
7	Mallaxon	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
8	Darxon momo	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
9	Makkasaidota	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
10	Saxovat	Bir komponentli	E'tiqod bilan bog'liq atalgan
11	Maxmudxon avliyo	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
12	Shodi Sayx Valiy	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
13	Buzrukota	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
14	Sheroz tepaligi	Bir komponentli	Kishi ismi bilan atalgan

15	Usmontepa	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
16	Tezobota	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
17	Toshmozor	Ikki komponentli	Qabr va mozorlar nomi bilan bog'liq nomlar
18	Jamol ota	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
19	Beshtoshota	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
20	Ko'ktoshota	Ikki komponentli	Kishi ismi bilan atalgan
21	Tollibuloq	Ikki komponentli	E'tiqod bilan bog'liq nomlar

Yuqorida biz joy nomlarini tuzilishi va ma'nosiga ko'ra guruhlariga ajratdik. Hozir nomning kelib chiqishi, leksikasiga oid qarashlarni ko'rib chiqamiz. Shaxs nomiga aloqador bo'lgan ko'p nomlarda buyuk sarkarda Amir Temur nomi bilan bog'liq. Chunki bu buyuk siymo juda ko'plab aziz avliyolar hokini olib kelib maqbara bunyod qilganlar. Shu kabi buyuk shaxslar qatoriga hazrat Imom Abu Yusuf nomi ham o'rin olgan. Imom Abu Yusuf tarixiy shaxs Abu Yusuf nomi bilan mashhur bo'lgan alloma buyuk faqih, muhaddis va mujtahid olim bo'lgan. Allomaning Yusuf ismli o'g'li bo'lib, shu bois uni "Abu Yusuf" (Yusufning otasi) deb chaqirilgan. Abu Yusuf islom tarixida ilk bor "Qozi al-quzot" (buyuk qozi) nomiga sazovor bo'lgan olimdir. O'n olti yil qozilik qiladi. Abul Faraj ibn Javziy aytadi: "Abu Yusuf rahmatullohi alayhning faqat hadis ilmiga cheklanibgina qolmagan, o'tkir zehnga ham ega bo'lganliklaridan jihatidan ummatning eng buyuk kishilari qatorida zikr qilinadi, bir majlisda ellik va oltmishta hadisni eshitib, so'ngra uni xuddi eshitgani kabi isnodlari bilan aytib bera oladigan inson bo'lgan.¹ Bu kabi azizlar juda ko'plab yurtimizda. Nom antratoponim so'zning har bir elementini tahlili qilganda "Imom" so'zi arabcha "امام" (imam) so'zidan olingan bo'lib, "oldinda turuvchi" degan ma'noni bildiradi. Islom dinida imom bu ro'bardan tashqari, bir qancha ma'nolarni anglatadi, jumladan, jamoadagi o'rta chiqib namoz o'qib beruvchi rahbar, diniy yetakchi yoki oliy diniy mansabdor kishi. Yusuf" so'zining ma'nosi "o'sgan, ko'paygan" degan ma'noni anglatadi, bu

¹ <https://oliymahad.uz/40158>

nomi qadimiy yahudiycha Iosif nomining arabcha shaklidir. Bu nom Sharq madaniyatida go'zallik va hushro'ylik timsoli bo'lib, Yusuf payg'ambarning ismi hisoblanadi². Manbalar ma'lumotlariga qaraganda Imom Abu Yusuf ziyoratgohi shaxs nomi bilan bog'liq muqaddas siymo.

Xo'jailg'or ziyoratgohi bu ziyoratgoh ham Amir Temur nomi bilan uzviy aloqador. Buyuk sohibqiron Amir Temur ayni shu qishloqda dunyoga kelgan. So'z xo'ja va ilg'or komponentlaridan tashkil topgan. **Xo'ja**— ko'p ma'noli termin. Ma'nolari:

- Xo'ja — forsiy unvon. Shuningdek turkiy tilli xalqlarda ham qo'llaniladi.

- Xo'jalar — arabistondan islom dinini olib kelgan arablar kelib chiqqan markaziy osiyadagi shajara, urug'.³ Ilg'or oldinda boruvchi, "peshqadam". Ilg'or ishchilarga har oyda mukofot berib turildi. Asli qadimgi turkiy tilda "old" ma'nosini anglatgan il otining il shaklidan -g'a qo'shimchasi bilan yasalgan ilg'a- ("oldinga bor") fe'li mavjud bo'lib, -r qo'shimchasini qo'shib bu fe'lning sifatdash shakli hosil qilingan ("oldinda boruvchi"); bu sifatdash ma'no taraqqiyoti natijasida sifatga aylangan; o'zbek tilida a unlisi a unlisiga almashgan, i unlisining qattqlik belgisi yo'qolgan: (il + g'a = ilg'a-) + r "ilg'ar" "ilg'ar".⁴ Demak, nomdan anglashilgan ma'nodan ko'rinib turibdiki, islom dinini o'rgatuvchi, boshchi degan ma'noni anglatgan. Tarixan ma'lumki, bizni xalqimiz islom dinini o'rgatgan shaxslarni juda qadrlaganlar va ularning qabrlarini ziyoratgohga aylantirganlar. Yuqoridagi nomlarning ko'pchiligi shunday azizlarning qabrlari sanaladi.

- Ziyoratgohlarni Sanobar Jo'rayeva tadqiqotiga ko'ra bir necha guruhlarga ajratish mumkin:

- 1. Aziz avliyo va pir maqomidagi nomlar: Imom abu Yusuf, Buzrukota, Mahmudxon avliyo, Toshmozor;

- 2. Islom olamiga hissa qo'shgan shaxslar : Shodi Shayx Valiy;

- 3. Tasavvuf tariqati vakillari nomlari: Bobo Shodi Shayx;

- 4. Xo'ja va sahobalar nomlari bilan bog'liq nomlar: Xo'ja Ilg'or, Makkasaidota;

- 5. Afsona, rivoyatlar nomlari: Tollibuloq, Chillibuloq, Ko'ktoshota, Sheroz tepaligi;

https://www.google.com/search?q=yusuf+so%27zining+ma%27nosi&sca_esv=ac9cdcd271fad40e&sxsrf=AE3TifNW4r_9XiDltXIElBdt0UuLrSySdQ%3A1759076699386&ei=W2HZaN-wF468wPAPmZf40A0&oq=yusufso

³ [https://uz.wikipedia.org/wiki/Xo%CA%BBja_\(ma%CA%BCnolari\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Xo%CA%BBja_(ma%CA%BCnolari))

⁴ <https://uz.wiktionary.org/wiki/ilg%CA%BBor>

• 6. Alohida kishi nomi bilan saqlanuvchi nomlar: Sadir ota, Xo'jagul momo, Mallaxon, Darxon momo, Tezob ota, Usmontepa, Jamol ota.

Har bir nomning kelib chiqishiga ko'ra yuqoridagicha nomladik. Ma'lum leksik xususiyatlari ham shu guruh orqali anglash mumkin. Ba'zi nomlar izohini keltirib o'tamiz;

Chillabuloq – Yakkabog' tumanidagi ziyoratgoh nomi. Tarkibi: chilla + buloq. Chilla (f-t) – yosh bolaning qirq kunlik chaqaloqligi davrida badaniga chiqadigan yara, toshma; umuman, katta yoshli odamlarda ham chiqadigan yara turi. Chillabuloq – suvi shifobaxsh, yarani tuzatadigan minerallari bo'lgan suvli buloq. Ziyoratgoh nomi insonlar uchun foydali suv maskani bo'lgan joyga ko'ra nomlangan.

Toshmazor-toshdan qilingan mozor. Buyuk avliyolar qabri joylashgan muqaddas maskan. Bu yerda juda ko'pchilik kelib ziyorat qilib ketad. Ko'rinib turibdi, har bir nomning o'ziga xos sememasi va yasalish qonuniyati bilan bir qatorda uning yaralish etimologiyasi ham bir-biridan kata farq qiladi. Jumladan, har bir nom bir sir, nom orqali tarixni ham bilish mumkin. Shunday ekan har qanday nomning yasalish tarixini, undagi ma'no semalarini o'rganish orqali biz juda ko'plab bilimlarga ega bo'lib boramiz. Ayniqsa, ziyorat obyektlari nomlarining ko'pchiligi leksik-semantik, morfologik va etimologik jihatdan qiyoslab o'rganilmagan. Bu soha xuddi ochilmagan qo'riq singari turibdi. Shu kabi muqaddas qadamjolarni o'rganish ular haqida ma'lumot berish. Bugungi kun uchun ancha manfaatli sohalardan biri desak xato qilmaymiz. Shu kabi nomlarni o'rganib tilshunoslik sohasi rivojiga hissa qo'shish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/5315060>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori. Elektron manba: <https://www.lex.uz/docs/535660>

4. Djuraeva S.N. O'zbekistonning janubiy hududidagi ziyoratgohlar tarixi va ularning mahalliy aholi hayotida tutgan o'rni. Filol. fan. b. fals. dok. diss. ...avtoref. – Toshkent, 2021, –B.9.

5. <http://geonames.kadastr.uz>